

This is an author version of the contribution/ Questa è la versione dell'autore dell'opera:

Gianangeli A., Cozzolino N., Ippoliti E., Di Giuseppe E., D'Orazio M. “*Decay of wooden beams in historical buildings: effects of capillary active insulation for the energy retrofit / Degrado di strutture lignee in edifici storici: effetti dell'uso di isolanti capillarmente attivi per il retrofit energetico*”.

The definitive version is available at / La versione definitiva è disponibile in:

Colloqui.AT.e 2016. MATER(i)A Materials Architecture Technology Energy/Environment Reuse (Interdisciplinary) Adaptability. 2016. Pages 69-78, Guida Antonella, Pagliuca Antonello (editors), Gangemi Editore, ISBN: 978-88-492-3312-4.

Abstract

According to the actual Italian regulation on energy efficiency, retrofit interventions in historic building's envelope typically concern the internal thermal insulation, which however can cause a strong alteration of the hygrothermal conditions of the interior environment and of building components. Consequently, the risk of decay and microorganism proliferation increases. Aim of this work is the evaluation of the effectiveness of capillary active insulation materials for the reduction of these typical problems' impact. After experimental activities, aimed at measuring operating hygrothermal conditions of a historic office building and obtaining simulation boundary conditions, HAM simulations have been used to evaluate the hygrothermal performance of wooden beams and envelope components. Results expressed by specific decay indicators showed that internal insulation is likely to involve an increase of building components decay. Nevertheless, the use of a capillary active insulation system can significantly reduce the damage risk.

Introduction

Many listed historic buildings feature an unsatisfactory thermal performance in relation to the standards currently required by the national legislation on energy efficiency in buildings, also according to Directive 2002/91/EC [1] and 2010/31/EU [2].

To improve the energy efficiency of historic building envelope, the commonly adopted measure is the installation of an internal thermal insulation [3] [4], due to the architectural quality of the facade to be preserved.

A wide variety of thermal insulations is available. In recent years, several new thermal insulation materials have entered the market, e.g. vacuum insulation panels (VIPs) [5], aerogel insulation [6] and capillary active thermal insulation materials [7], next to the more traditional materials as rock wool and expanded polystyrene.

However, retrofitting measures on external building envelope may vary the hygrothermal performance of building components, with possible consequent hygroscopic loads and damage of materials. Typical damages that may result from inappropriate use of internal insulation are mould growth [8] [9] behind the insulation, dry rot of any embedded wooden structures [10], or frost spalling of the original facade material [11].

To assess phenomena related to the mould development on building components, Sedlbauer [12] has developed a system of *isopleth* curves, that correlates temperature and relative humidity conditions that encourage the proliferation (limit curves for the mould formation). These curves are distinguished for different types of substrate materials.

Kehl et al. [13] assessed the potential degradation at the end of a wooden beam inside the masonry, considering a limit line for triggering of the degradation phenomenon in relation to temperature and relative humidity conditions, also related on experimental studies of Hukka and Viitanen on the degradation of wood components [14].

Some researches [15] [16] [17] [18] [19] exploit Heat Air Moisture transport (HAM) simulation softwares in building components to evaluate these phenomena, however often using boundary conditions (temperature, relative humidity) arbitrarily imposed or based on regulatory limits, getting results that are not really predictive of the actual thermohygrometric performance of building components into operation.

The present study aims to evaluate the occurrence of decay phenomena on structural components of historic buildings because of energy retrofitting measures, considering the actual temperature and humidity conditions during operation in a historic building.

Methodology

Following experimental activities to monitor the actual temperature and humidity conditions during operation in a historic building, through HAM simulations the occurrence of degradation phenomena in relation to the installation of different internal insulation materials in a historic building was evaluated.

Specifically the water content in the masonry and in wooden beams in a historic building case study, represented by the seat of the Rector of the Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia) has been evaluated, before and after an intervention of internal insulation with different types of materials, both traditional and capillary active.

In detail, the phases of the work were as follows:

- building monitoring to detect climatic variables outside the historic building, the internal environmental conditions and the hygrothermal behaviour of the building envelope;
- analytical modelling of a constructive joint wall-slab with and without internal insulation through HAM software Delphin 5.8.3;
- calibration of the model through experimental data;
- assessment of the probability of degradation of building components following the retrofit intervention thorough damage indices.

Monitoring activity

Monitoring of the thermo-hygrometric conditions had the aim of defining climatic conditions and internal boundary conditions (temperature and relative humidity) trends to be used for the HAM simulations. Monitoring was carried out on a historic building used as office building: *Rector's Palace* (fig. 1) built in 1866 in Ancona (in the Italian climatic zone D according to the national classification and featuring 1688 degree-days). Two rooms on the first and second floor of the building were monitored during the months of October, November and December 2015, totalling 71 days.

For detection of climatic and environmental variables a weather station outside and a microclimate station inside have been installed. With the outdoor weather station (LSI LASTEM) the following climatic variables were measured: solar radiation (radiometer DPA153 with sensitivity 25÷40 V/m² and accuracy ±1.5%); wind speed and direction (DNA024 gonio-anemometer with accuracy ±0.1m/s); outdoor temperature and relative humidity (thermo-hygrometer with sensitivity 30÷45 μV/Wm², accuracy ±0.5°C and ±1.5% RH). For data measurement a datalogger E-Log LSI LASTEM was used with measurement frequency of 1 minute and values averaged every 10 minutes.

In a north-west facing room an internal microclimatic station (Babuc/A) detected: air temperature and relative humidity (wet bulb psychrometer, with precision ±0.13°C and 1% RH and accuracy 2% RH); mean radiant temperature (globe-thermometer with accuracy ±0.15°C).

For the evaluation of the specific joints conditions the following sensors were installed: 8 thermo-resistance PT100 for the measurement of the surface temperature; 5 Honeywell HIH-4602C sensors (precision ±0.5%RH and accuracy ±3.5% RH) able to detect the temperature and the relative humidity of the air lapping the surface at different points of the envelope; a hot-sphere anemometer (with precision ±0.03 m/s) for the internal air velocity measurement. Finally, to measure the in situ thermal transmittance of the building envelope, 3 heat flow meters (LASTEM Hukseflux-HPF01,

accuracy $\pm 5\%$) were installed on the north-facing wall. Measurements were taken through Datalogger500 every 5 minutes.

Before installing the sensors, these have been calibrated in the laboratory. Fig. 2 shows a scheme of the positioning of the probes installed in one of the monitored room.

The experimental monitoring results were analysed and compared with the reference values for the temperature and vapour pressure inside the living environments reported in the standard UNI EN ISO 13788 [20], taking into account the influence of the uses of the building.

Analytical simulation

The analytical assessment was carried out by comparing conventional insulating materials (mineral wool and expanded polystyrene) and a more recent "capillary active" material (calcium silicate). The latter is characterized by a marked hygroscopic property, due to a capillary absorption capacity ($A_w=1,0194 \text{ kg/m}^2\text{s}^{1/2}$) much greater than EPS ($A_w=0,00001 \text{ kg/m}^2\text{s}^{1/2}$) and mineral wool ($A_w=0 \text{ kg/m}^2\text{s}^{1/2}$), as shown in fig. 3.

The insulation thickness for the intervention has been calculated based on the Italian Ministerial Decree June 26th 2015 [21], which imposes the thermal transmittance limit of $0.29 \text{ W/m}^2\text{K}$ for the opaque walls of buildings located in climatic zone D, in the case of "first level" renovation interventions. An insulation thickness of 0.12 m is assigned for all the materials, given the substantial equivalence of their thermal conductivity (reported in fig. 3).

The evaluation of the decay risk due to mould growth was realized on the structural joint between brick masonry and wooden slab, which can be considered as a critical point in several historic buildings. In particular, the critical points highlighted in fig. 4 were assessed:

- Zone A; the inner surface in the vicinity of the intrados of the wood floor, strongly influenced by environmental conditions;
- Zone B; the wooden beam end inserted in the masonry wall.

The analysis of the wall hygrometric behaviour pre- and post- intervention was carried out using the HAM software Delphin 5.8.3.

For the outdoor climatic conditions and the indoor boundary conditions, specific climatic and indoor temperature and humidity files were built with data coming from the monitoring carried out.

Monitoring results

The building monitoring activities were carried out with the aim to assess the indoor thermo-hygrometric conditions and their relationship with the users' behaviour, in order to properly define the boundary conditions to be used in the analytical evaluations. Fig. 5 and fig. 6 represent the trend of temperature and relative humidity measured in the monitoring period (from October 13th to December 23rd, 2015).

In particular, fig. 5 shows the indoor and outdoor air temperatures. It is possible to observe that the performance of the internal temperatures is divided into four sub-periods. The first two are characterized by the absence of internal heating and by a progressive lowering of the outdoor temperature, with average external temperatures within the following ranges: $16 < T_{em1} < 20.5^\circ\text{C}$ in the first period and $12^\circ\text{C} < T_{em2} < 16^\circ\text{C}$ in the second period. During the third period, the heating system was switched on, then it presents a higher temperature inside compared to the previous periods, in respect of average outdoor temperatures of about 14°C . Finally, in the fourth period,

there was a significant drop in external temperatures. This last period can be considered the most representative of typical winter conditions in Ancona.

The data obtained have allowed the definition of the boundary condition of indoor temperature as a function of the external temperature, assuming constant values that differ in each of the sub-periods: 19°C, 20.5°C and 21°C (as shown fig. 5). In the summer phase that was not monitored, internal temperatures have been taken equal to the outer monthly average temperature (according to UNI EN ISO 13788).

Fig. 6 shows the trend of the difference of vapour pressure between inside and outside, detected as a function of the external temperature during the monitoring period. This representation allows evaluating the relationship between environmental conditions and the usage classes indoors as described by standard UNI EN ISO 13788. The internal vapour load recorded places the indoor environment in the fourth class of risk, corresponding to intended uses other than that of the actual building and specifically equal to those environments with higher hygrometric loads (e.g. swimming pools and laundries).

The difference observed between internal and external vapour pressures (internal vapour production) is dependent on the internal human activity and ventilation. In particular, it is observed that in some hours corresponding to high external temperatures, the cloud of points exceeds the maximum class. This is justified by the absence of a frequent air change.

The data collected thus allowed the definition of the boundary conditions (internal and external vapour pressure) as a function of the external temperature.

Simulations results

By means of the HAM simulation the possibility of building components degradation was assessed. In particular, the possible formation and proliferation of moulds was evaluated through the analysis of the *isopleth* (curves that express the possibility of occurrence of specific mould species according to the thermo-hygrometric conditions of the substrate). In addition, the possible increase of the water content in the wooden beams ends was analysed.

Taking into account the inner surface in the vicinity of the intrados of the wooden floor (point A of fig. 4), in fig. 7 the results obtained for the surface temperatures and the relative humidity are presented. In winter case, with the heating system on, It can be noticed that in all post-insulation cases there is the overcoming of the threshold limit, represented by the lowest isopleth curve. The number of hours in which the conditions of temperature and relative humidity favourable to the mould proliferation are shown in fig. 8. The overcoming of the threshold for traditional materials, such as the EPS and mineral wool, occurs for respectively the 7.11% and the 6.82% of the hours in winter period considered, while a lower time is recorder for the calcium silicate, with the exceeding of the threshold for the 5.96% of the hours. From these values, it appears that a capillary active insulation system is better able to reduce the surface water content and consequently the risk of mould formation compared to non-capillary active insulating materials as EPS and mineral wool.

We finally analysed the water content present on the end of the wooden beams inside the wall (point B in Fig. 4) for a total period of 365 days. Fig. 9 shows the values of temperatures and relative humidities on the beam end. It could be observed again that in the case of mineral wool there is the shortest distance with respect to the straight line that represents the risk threshold. The most favourable situation is conversely that when the calcium silicate is used.

Conclusions

The study shows that the use of a capillary active material reduces the risk of building components degradation due to internal insulation measures in historic buildings. Nevertheless, results are closely dependent on the specific ways of use of the building, as from these the hygrometric internal load depends.

Acknowledgements

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 637268.

Astract

Negli edifici storici la necessità di efficientamento energetico in attuazione alla legislazione nazionale vigente comporta spesso l'installazione di un isolamento termico interno dell'involucro, il quale tuttavia rischia di modificare fortemente le condizioni termoigrometriche ambientali e dei componenti edilizi. La conseguenza è un innalzamento del rischio di degrado a carico degli elementi lignei storici, anche a causa della proliferazione di microorganismi. Questo lavoro ha l'obiettivo di valutare la possibilità di ridurre l'insorgenza di tali problematiche mediante l'uso di sistemi di isolamento capillarmente attivi. A seguito di attività sperimentali volte a rilevare le condizioni termoigrometriche in esercizio in un edificio storico e dalle quali si sono ricavati i profili delle condizioni al contorno interne, si sono condotte simulazioni HAM per la valutazione delle condizioni termoigrometriche dei componenti lignei nei solai e dell'involucro. I risultati espressi attraverso specifici indici di degrado dimostrano che l'intervento di isolamento interno implica un aumento del rischio di degrado dei componenti edilizi. Tuttavia l'utilizzo di un isolante capillarmente attivo permette di ridurre significativamente tale rischio.

Introduzione

Molti edifici storici vincolati presentano insoddisfacenti prestazioni termiche in relazione agli standard attualmente richiesti dalla legislazione nazionale in tema di efficientamento energetico degli edifici in accordo con la Direttiva 2002/91/EC [1] e la Direttiva 2010/31/EU [2].

Per la riqualificazione energetica dell'involucro di edifici storici, la misura comunemente adottata è l'installazione di un isolamento termico interno [3] [4], a causa della qualità architettonica della facciata da conservare. Tuttavia esiste una notevole varietà di sistemi di isolamento termico interno. Alle tipologie tradizionali, quali la lana di roccia e il polistirene espanso, si sono affiancati sul mercato negli ultimi anni nuovi materiali isolanti come i pannelli sottovuoto (VIPs) [5], l'aerogel [6] e i materiali capillarmente attivi [7] come il calcio silicato.

Tuttavia, le azioni di retrofit sull'involucro esterno modificano il comportamento termo-igrometrico delle stratigrafie, con conseguenti possibili accumuli igroscopici e danneggiamenti dei materiali. I tipici fenomeni di degrado che potrebbero derivare da un non corretto impiego dell'isolamento interno sono la crescita di muffe [8] [9] a contatto con l'isolante, la marcescenza delle strutture lignee ammorsate nella muratura [10], o la fessurazione da gelo dei materiali sulla facciata originaria [11].

Per valutare i fenomeni connessi allo sviluppo di muffe sui componenti edilizi, Sedlbauer [12] ha sviluppato un sistema di curve, dette *isopleth*, che correlano le condizioni di temperatura e umidità relativa che favoriscono la proliferazione (curve limite per la formazione). Tali curve sono distinte per diverse tipologie di materiali di substrato. Kehl et al. [13] hanno valutato il potenziale degrado all'estremità di una trave lignea all'interno della muratura, considerando una retta limite secondo cui l'innescò del fenomeno di degrado dipende dalle condizioni di temperatura e umidità relativa, anche sulla base degli studi in laboratorio di Hukka e Viitanen sul degrado di componenti lignee [14].

Alcune ricerche [15] [16] [17] [18] [19] utilizzano software di simulazione del trasporto di calore e vapore nei componenti edilizi per valutare tali fenomeni, tuttavia spesso utilizzando condizioni al contorno (temperatura, umidità relativa) arbitrariamente imposte o basate su limiti normativi, ottenendo risultati non realmente predittivi del reale comportamento termoigrometrico dei componenti edilizi in opera.

La presente ricerca si pone l'obiettivo di valutare l'insorgenza di fenomeni di degrado su elementi costruttivi di edifici storici a seguito di interventi di retrofit energetico, considerando le reali condizioni termoigrometriche in esercizio in un edificio storico.

Metodologia

Attraverso simulazioni HAM (Heat Air Moisture transport) è stata valutata l'insorgenza di fenomeni di degrado in relazione all'installazione di diversi materiali di isolamento termico interno in un edificio storico, tra cui un isolante capillarmente attivo, a seguito di attività sperimentali volte a rilevare le reali condizioni termoigrometriche in esercizio in un edificio storico.

Nello specifico si è valutato l'andamento dei contenuti d'acqua nella muratura e nelle testate lignee dei solai in un caso studio di edificio storico, rappresentato dalla sede del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia), prima e in seguito ad un intervento di isolamento interno con diverse tipologie di isolanti, sia tradizionali che di tipo capillarmente attivo.

Nel dettaglio, le fasi del lavoro sono state le seguenti:

- monitoraggio volto a rilevare le grandezze climatiche all'esterno dell'edificio storico ed a valutare il comportamento termo-igrometrico delle stratigrafie dell'edificio e le condizioni ambientali interne;
- modellazione analitica di un nodo costruttivo parete-solaio in presenza o meno di isolamento termico interno mediante software HAM Delphin 5.8.3;
- calibrazione del modello di calcolo mediante i dati rilevati sperimentalmente;
- valutazione mediante indici di danno della probabilità di degrado dei componenti edilizi in seguito all'intervento di retrofit.

Attività di monitoraggio

Il monitoraggio delle condizioni termoigrometriche ha avuto lo scopo di costruire i profili delle condizioni al contorno interne (temperature ed umidità relative) da utilizzare per la modellazione analitica. Il monitoraggio è stato condotto su un edificio storico adibito ad uso uffici: il Palazzo del Rettorato (fig. 1) costruito nel 1866 ad Ancona (situato nella zona climatica D secondo la classificazione nazionale e caratterizzato da 1688 gradi giorno). Sono stati monitorati due ambienti dell'edificio che si trovano rispettivamente al primo e al secondo piano nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015, per un totale di 71 giorni.

Per il rilevamento delle grandezze climatiche sono state installate esternamente una stazione meteo e internamente una stazione microclimatica. Con la stazione meteo esterna LSI LASTEM sono state rilevate: radiazione solare (radiometro DPA153 con sensibilità di 25÷40 V/Wm² ed accuratezza di ±1,5%); velocità e direzione del vento (gonio-anemometro DNA024 con accuratezza di ±0,1 m/s); temperatura e umidità dell'aria esterna (termoigrometro con sensibilità di 30÷45 μV/Wm², accuratezza di ±0,5°C e ±1,5% RH). Per l'acquisizione dei dati è stato utilizzato un E-Log con frequenza di 1 minuto e valori mediati ogni 10 minuti.

In un ambiente con esposizione nord-ovest la stazione microclimatica interna Babuc/A ha permesso di rilevare: temperatura e umidità relativa dell'aria (psicrometro a bulbo umido, con precisione di ±0,13°C e 1% RH e accuratezza del 2% RH); temperatura media radiante (globotermometro con accuratezza di ±0,15°C).

Per la valutazione delle condizioni specifiche dei nodi sono state installate: 8 termo-resistenze PT100 per la misura della temperatura superficiale, applicate con della pasta conduttiva e protette

dalla radiazione solare diffusa; 5 sensori Honeywell HIH-4602C (precisione di $\pm 0,5\%$ RH e accuratezza di $\pm 3,5\%$ RH) in grado di rilevare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria che lambiscono la superficie in diversi punti interni delle pareti perimetrali esterne; un anemometro a sfera calda (con precisione di $\pm 0,03$ m/s) con cui è stata rilevata la velocità dell'aria. Infine, per effettuare la valutazione della trasmittanza termica delle stratigrafie in opera sono stati installati nella parete esposta a nord 3 termoflussimetri LASTEM Hukseflux-HPF01 (accuratezza di $\pm 5\%$). I valori sono stati acquisiti tramite Datalogger500 con frequenza ogni 5 minuti.

Prima di procedere all'installazione delle sonde, queste sono state tarate in laboratorio. Nella fig. 2 viene riportato uno schema del posizionamento delle sonde installate in uno degli ambienti monitorati.

I risultati del rilievo sperimentale sono stati analizzati e confrontati con i valori di riferimento per temperatura e pressione di vapore all'interno di ambienti riportati nella norma UNI EN ISO 13788 [20], prendendo in considerazione l'influenza dei modi d'uso dell'edificio.

Simulazione Analitica

La valutazione analitica è stata condotta confrontando materiali isolanti tradizionali (lana minerale e polistirene espanso) e un materiale di più recente introduzione, di tipo "capillarmente attivo" (calcio silicato). Quest'ultimo si caratterizza per una marcata capacità igroscopica esibendo una capacità di assorbimento capillare ($A_w=1,0194$ kg/m²s^{1/2}) ben maggiore rispetto all'EPS ($A_w=0,00001$ kg/m²s^{1/2}) e alla lana di minerale ($A_w=0$ kg/m²s^{1/2}), come visibile in fig. 3.

Lo spessore di ciascun isolante ai fini della realizzazione dell'intervento è stato determinato sulla base del Decreto DM 26 Giugno 2015 [21], in cui si impone il limite di trasmittanza termica di 0,29 W/m²K per le pareti opache dell'edificio di riferimento situato in zona climatica D nel caso di interventi di ristrutturazioni importanti di primo livello. Lo spessore assegnato è di 0,12 m per tutti e tre i casi data la sostanziale equivalenza dei valori di conducibilità termica (fig. 3).

La valutazione analitica del rischio di degrado per attacco microbiologico è stata condotta prendendo a riferimento un nodo costruttivo costituito dall'attacco del solaio su struttura portante lignea alla parete in muratura, il quale può essere considerato come punto critico di numerosi edifici storici. In particolare sono stati considerati i punti critici evidenziati in fig. 4:

- la zona A; superficie interna in prossimità dell'intradosso del solaio, rappresentativo delle condizioni ambientali;
- la zona B; testata della trave lignea rappresentativa dell'ammorsamento delle strutture murarie.

L'analisi del comportamento igrometrico delle pareti pre e post intervento è stato effettuato mediante il software di calcolo Delphin 5.8.3.

Per le condizioni climatiche esterne e le condizioni al contorno interne, si sono realizzati file climatici e profili di temperatura e umidità interne con i dati derivanti dal monitoraggio sperimentale effettuato.

Risultati del monitoraggio

Il monitoraggio è stato condotto con lo scopo di valutare le condizioni termo-igrometriche degli ambienti e la relazione tra queste ed i comportamenti messi in atto dagli utenti al fine di determinare le condizioni al contorno da utilizzare nelle valutazioni di tipo analitico. Le fig. 5 e fig. 6

rappresentano l'andamento delle temperature e delle umidità relative rilevate nel periodo di misura (dal 13 Ottobre al 23 Dicembre 2015).

Nello specifico in fig. 5 si riporta l'andamento delle temperature dell'aria interna e quelle dell'ambiente esterno. E' possibile osservare come l'andamento delle temperature interne risulta divisibile in quattro sotto-periodi. I primi due sono caratterizzati dall'assenza di riscaldamento nell'ambiente interno ed è evidente il progressivo abbassamento delle temperature esterne, con temperature medie rispettivamente comprese nei seguenti intervalli: $16 < T_{em1} < 20,5^{\circ}\text{C}$ nel primo periodo e $12^{\circ}\text{C} < T_{em2} < 16^{\circ}\text{C}$ nel secondo periodo. Il terzo periodo corrisponde all'accensione dell'impianto di riscaldamento, quindi ad una temperatura interna superiore ai precedenti periodi, e a temperature esterne medie di 14°C . Infine nel quarto periodo si osserva un significativo calo delle temperature esterne. Tale periodo si può considerare il più rappresentativo delle condizioni invernali tipiche ad Ancona.

I dati rilevati hanno permesso la definizione della condizione al contorno di temperatura interna in funzione dell'andamento delle temperature esterne, assumendo valori costanti che si differenziano in ciascuno dei sottoperiodi considerati: 19°C , $20,5^{\circ}\text{C}$ e 21°C (come riportato in fig. 5). Nella fase estiva non monitorata le temperature interne sono state assunte uguali alla media mensile esterna (in accordo con la norma UNI EN ISO 13788).

La fig. 6 riporta l'andamento della differenza di pressione di vapore tra interno ed esterno rilevata in funzione della temperatura esterna durante il periodo monitorato. Tale rappresentazione permette di valutare il rapporto tra le condizioni ambientali e le classi d'uso dell'ambiente così come descritte dalla UNI EN ISO 13788. Si evidenzia come la produzione di vapore interna legata alla tipologia d'uso dell'ambiente ne determini il collocamento nella quarta classe di rischio, corrispondente a destinazioni d'uso diverse da quella effettiva dell'edificio e nello specifico pari a quelle degli ambienti a maggior carico igrometrico (tra le quali rientrano ad esempio piscine e lavanderie). Il delta osservato delle pressioni di vapore interne-esterne (produzione di vapore interna) dipende dalle attività umane interne e dalla ventilazione dell'ambiente. In particolare, si osserva che in alcune ore corrispondenti ad elevate temperature esterne, la nuvola dei punti supera la classe massima. Ciò è giustificabile dall'assenza di un frequente ricambio d'aria.

I dati rilevati hanno quindi permesso la definizione delle condizioni al contorno (delta di pressione di vapore interno-esterno) in funzione delle temperature esterne.

Risultati delle simulazioni analitiche

Mediante l'attività di simulazione analitica si è valutata la possibilità di degrado dei componenti edilizi. Nello specifico si è presa in considerazione la possibile formazione e proliferazione di muffe mediante l'analisi delle Isopleth (curve che esprimono la possibilità di insorgenza di specifiche specie di muffe in funzione delle condizioni termoigrometriche del supporto). Inoltre si è analizzato il possibile aumento dei contenuti d'acqua nella testata delle travi lignee dei solai.

Prendendo in considerazione la superficie interna in prossimità dell'intradosso del solaio (punto A della fig. 4), nella fig. 7 vengono rappresentati i risultati ottenuti per le temperature superficiali e le umidità relative all'intradosso della trave. Nel caso invernale con l'impianto di riscaldamento in funzione si osserva come in tutti i casi post-intervento considerati ci sia il superamento della soglia limite, rappresentata dalla curva inferiore. Il numero di ore in cui si verificano le condizioni di temperatura e umidità relativa tali da rendere possibile la proliferazione di muffe sono riportati in fig. 8. Il superamento della soglia limite da parte dei materiali tradizionali, quali l'EPS e la lana

minerale, si verifica per una durata del 7,11% e 6,82% del periodo invernale considerato, mentre la durata inferiore si riscontra con il calcio silicato con il superamento della soglia limite per il 5,96% del tempo. Dai valori risulta chiaro come l'impiego di un sistema di isolamento capillarmente attivo riduca i contenuti d'acqua superficiali e conseguentemente il rischio di formazione di muffe a differenza di quanto avviene con isolanti non capillarmente attivi quali l'EPS e la lana minerale.

Sono stati infine analizzati i contenuti d'acqua presenti sull'estremità della trave lignea all'interno della parete (punto B della fig. 4) per un periodo complessivo di 365 giorni. La fig. 9 riporta i valori delle temperature e delle umidità relative ricavate in corrispondenza della testata della trave. Si nota nuovamente come nel caso della lana minerale si ha la minor distanza rispetto alla retta che rappresenta la soglia limite di rischio. La situazione più favorevole è viceversa quella nella quale si impiega il calcio silicato.

Conclusioni

Lo studio dimostra come l'impiego di materiali capillarmente attivi riduca il rischio di insorgenza di patologie per interventi di isolamento interno in edifici storici. Si evidenzia tuttavia come i risultati sono strettamente dipendenti dagli specifici modi d'uso dell'edificio in quanto è da questi che dipende il carico igrometrico interno.

Ringraziamenti

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea secondo la convenzione No.637268.

Figura 1: Facciata esterna del caso di studio.
 Figura 1: External facade of case study.

Figura 2: Esempio di disposizione dei sensori.
 Figura 2: Example of location of sensors.

	ρ (kg/m ³)	c_p (J/kg K)	λ (W/m k)	A_w (kg/m ² s ^{1/2})	ϑ_{por} (m ³ /m ³)	ϑ_{eff} (m ³ /m ³)	μ (-)
CaSi	93	1313	0,039	1,0194	0,855	0,373	39,5
EPS	35	1500	0,04	0,00001	0,935	0,935	50
MW	30	840	0,04	0	0,92	0,9	1

Figura 3: Proprietà dei materiali isolanti utilizzati nelle simulazioni.

Figura 3: Insulation material properties used in simulations.

Figura 4: Punti critici del nodo costruttivo analizzati.

Figura 4: Critical points of constructive node analyzed.

Figura 5: Temperature interne assegnate nelle simulazioni, in relazione alle temperature interne e esterne monitorate.

Figura 5: Assigned internal temperature in simulation, related to monitored internal and external temperatures.

Figura 6: Classi di umidità secondo la norma UNI EN ISO 13788:2013: risultati relativi all'aria che lambisce la superficie della parete monitorata.

Figura 6: Humidity classification according to UNI EN ISO 13788:2013: results of the air lapping the surface of the monitored wall.

Figura 7: Analisi del rischio di crescita nel periodo invernale con riscaldamento attivo.

Figura 7: Analysis of mould growth risk during heating period with running heating system.

PERIODO RISCALDATO		
	ore	%
	RH>LIM	nel periodo
CaSi	146	5,96
EPS	174	7,11
MW	167	6,82

Figura 8: Ore di superamento della curva limite del Modello Isopleth per le mufte (LIM-curve) nel periodo con impianto di riscaldamenti acceso.

Figura 8: Ammount of hours exceeding the Lowest Isopleth for Mould (LIM-curve) during heating season.

Figura 9: Valori di temperatura e umidità relativa sulla testata della trave risultanti dalle simulazioni.

Figura 9: Values of temperature and relative humidity resulting from analytical simulation wooden beams end.

BIBLIOGRAFIA

- [1] European Parliament, Directive 2002/91/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings, Official Journal of the European Union. L 1/65,2003.01.04.
- [2] European Parliament, Directive 2010/31/EU of The European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, Official Journal of the European Union. L 153/13,2010.06.18.
- [3] Harrestrup Maria, Svendsen Svend, 2015. Full-scale test of an old heritage multi-storey building undergoing energy retrofitting with focus on internal insulation and moisture. *Building and Environment*, 2015, vol. 85, pp. 123–33.
- [4] Valdbjorn Rasmussen Torben, 2011. Retrofitting Listed Buildings: Measures, Savings and Requirements. *The Open Construction and Building Technology Journal*, 2011, vol. 5, pp. 174–81.
- [5] Baetens Ruben, Jelle Bjørn Petter, Thue Jan Vincent, Tenpierik Martin, Grynning Steinar, Uvsløkk Sivert, et al., 2010. Vacuum insulation panels for building applications: A review and beyond. *Energy and Buildings*, 2010, vol. 42, pp. 147–72.
- [6] Baetens Ruben, Jelle Bjørn Petter, Gustavsen Arild, 2011. Aerogel insulation for building applications: A state-of-the-art review. *Energy and Buildings*, 2011, vol. 43, pp. 761–9.
- [7] Scheffler Gregor, Grunewald John, 2003. Material development and optimisation supported by numerical simulation for a capillary-active inside insulation material. *Research in Building Physics*, 2003, pp. 77–85.
- [8] Johansson Sanne, Wadso Lars, Sandin Kenneth, 2010. Estimation of mould growth levels on rendered facades based on surface relative humidity and surface temperature measurements. *Building and Environment*, 2010, vol. 45, pp. 1153–60.
- [9] D’Orazio Marco, Palladini Marco, Aquilanti Lucia, Clementi Francesca, 2009. Experimental evaluation of the growth rate of mould on finishes for indoor housing environments: effects of the 2002/91/EC directive. *Building and Environment*, 2009, vol. 44, pp. 1668–74.
- [10] Morelli Martin, Svendsen Svend, 2012. Investigation of interior post-insulated masonry walls with wooden beam ends. *Journal of Building Physics*, 2012, vol. 36, pp. 265–93.
- [11] Straube John, Schumacher Christopher, Mensinga Peter, 2010. Assessing the Freeze- Thaw Resistance of Clay Brick for Interior Insulation Retrofit Projects. *Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings XI International Conference*, 2010.
- [12] Sedlbauer Klaus, 2002. Prediction of Mould Growth by Hygrothermal Calculation. *Journal of Building Physics*, 2002, vol. 25, pp. 321–36.
- [13] Kehl Daniel, Ruisinger Ulrich, Plagge Rudolf, Grunewald John, 2013. Wooden beam ends in masonry with interior insulation - a literature review and simulation on causes and assessment of decay. *Proceedings of the 2nd Central European Symposium on Building Physics*, 2013, pp. 299–304.
- [14] Hukka Antti, Viitanen Hannu, 1999. A mathematical model of mould growth on wooden material. *Wood Science and Technology*, 1999, vol. 33, pp. 475–85.
- [15] Ramos Nuno, Delgado Joalo, Barreira Eva, Freitas Vasco de, 2010. Hygrothermal numerical simulation: Application in Moisture Damage Prevention, *Numerical Simulations - Examples and Applications in Computational Fluid Dynamics*, 2010, pp. 97–122.
- [16] Johansson Pär, Geving Stig, Hagentoft Carl-Eric, Jelle Bjørn Petter, Rognvik Egil, Kalagasidis Angela Sasic, et al., 2014. Interior insulation retrofit of a historical brick wall

using vacuum insulation panels: Hygrothermal numerical simulations and laboratory investigations. *Building and Environment*, 2014, vol. 79, pp. 31–45.

- [17] Zhao Jianhua, Plagge Rudolf, Ramos Nuno MM, Lurdes Simões M, Grunewald John, 2015. Concept for development of stochastic databases for building performance simulation - A material database pilot project. *Building and Environment*, 2015, vol. 84, pp. 189–203.
- [18] Hendrickx Roel, Clercq Hilde De, Decock Friedl, Descamps Filip, 2013. Hygrothermal analysis of the façades of the former veterinary school in Anderlecht (Belgium) for the risk assessment of internal thermal insulation. *Built Heritage 2013 Monitoring Conservation Management Hygrothermal*, 2013, pp. 1092–8.
- [19] Vereecken Evy, 2013. Hygrothermal Analysis of Interior Insulation. Ph.D Thesis. 2013
- [20] UNI EN ISO 13788 : 2013 - Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodi di calcolo.
- [21] Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.